

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР ВА “ТАРБИЯВИЙ РОМАН”

Бўриев Дилмурод Арзимуродович

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Тиллар кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7205184>

Америкалик буюк ёзувчи ва журналист Теодор Драйзер 1871 йилнинг 27 августида Терре-Хотда шағрида дунёга келади. Адабиёт саҳнасида “тарбиявий роман” ва “карьера романи” каби жанрлар илдиз отиб ва фаол ишлатила бошлаган бир даврда Драйзер адабиётга кириб келади.

Бу жанр принципларига амал қиладиган ёзувчилар ўз эътиборини шахнинг ривожланишига қаратган, яъни болалиқдан бошлаб етуклик билан тугатиб, ўз қаҳрамонларининг тарбияси эволюциясини кузатиб таҳлил қилган. Бу жанр адабиётда Bildungsroman ёки “тарбиявий роман” номини олган.

Тарбиявий романга бир маъноли таъриф бериш мумкин эмасдек кўринади, буюк назариётчи М.М.Бахтиннинг романга берган фикрига кўра “роман – ривожланаётган жанр” [52 б. 392] ва унинг барча турлари доимий ривожланиш жараёнида [52 б. 395]. Бироқ О.А.Наумованинг илмий ишида роман жанри акси ҳақида – Ч.Диккенс ва Ш.Бронте [73] асарларида тарбия тарбиявий романда шахс жисмоний, интеллектуал, ахлоқий эмоционал факторлар бирлигида белгиланади. Ўз навбатида А.В.Диалектованинг тарбиявий романи сюжети марказида бош қаҳрамоннинг тарбияланиш жараёни турган, шу билан бирга ҳаёт йўлининг ўзи мактабни эслатадиган асар дея атайди [60].

Ушбу жанрдаги у ёки бу асарни белгиларининг тузилиши, бирикишига қараб ажратиш мумкинлиги кўрсатилган. “Тарбиявий роман” Тётенинг “Вильгельм Мейстернинг ўқиш йиллари”, Виланднинг “Агатон тарихи” ва Келлернинг “Яшил Генрих” асарларида ўз аксини топа бошланган деб ҳисобланади, ваҳоланки Bildungsroman вақт ўтиши билан фаол эволюция қилган ва айнан улар “тарбиявий роман”нинг жанрли доминантларини ажратиш мумкин бўлган классик намуналарини касб этган.

Биринчидан, ҳикоянинг марказида охир-оқибат ўзининг жамияти учун фойдали инсон бўлиш мақсадида ҳаётнинг шафқатсиз мактабидан ўтишга мажбур бўлган бош қаҳрамон тарбияси тарихи турибди. Бу жанрнинг ўзига хослигини Теодор Драйзернинг “Хоҳишлар трилогияси”да кузатиш

мумкин, гарчи унинг қаҳрамони алоҳида маҳрумликларга чидай олмасада, бироқ эътиборли одам бўлишдан аввал кўплаб синовлардан ўтади.

Драйзер “тарбиявий роман” жанрида ўта изчил бўлиб чиқиб, қаҳрамоннинг шаклланишини туғилганидан то ўлимига қадар кўриб чиққан, Твен эса ўз қаҳрамонларини жуда қисқа вақт оралиғида кўриб чиққан – “Том Соьер саргузаштлари”да Миссуридаги бир ёз, “Геккельбери Финннинг саргузаштлари”да эса – бир неча ой. Я.Н.Засурский таъкидлашича, айнан Твеннинг ижодига мурожаати туфайли Драйзер моҳирона “қаҳрамонларнинг ҳолатлари ва ҳаракатларини скурпулёз асослаб, америкадаги мавжуд ҳаёт ходисалари”нинг [152 б. 40] кенг қуршови билан мослашга муваффақ бўлган. Драйзернинг ўзи Марк Твенни “Американинг ғайриинсоний ва қудратли индивидуализминини фош қилган” “буюк ёзувчи” дея атаган [152 б. 40].

Кейинги “тарбиявий роман” бош қаҳрамони образи очиб берилиши кўпинча ретроспекция услуби дея тахмин қилинади. Муаллиф ўз қаҳрамони ўтмишининг алоҳида бир лаҳзаларига эътибор қаратиб уларни алоҳида бобларга ажратади. Ҳамда роман давомида қаҳрамоннинг ўз онгида ўзининг у ёки бу тажрибасини таҳлил қилиб ички монологларини учратиш мумкин. Драйзер “Трилогия”сида Каупервуд ҳам шунга ўхшаш самоанализга келади, гарчи муаллиф унинг ўй-фикрлари учун алоҳида бобларни ажратмаган бўлса ҳам.

Шу билан бирга жанр қоидаларига кўра бош қаҳрамон болалигидан кучли қувонч, бой фантазия ва ҳаётнинг бешафқат реалиялари билан сюжет давомида бузиладиган иллюзияларни туза оладиган бўлиши керак. Драйзер бу ҳолатда жанрли схемадан воз кечади. Каупервуд ҳеч қачон келтирилган жиҳатлардан фарқли эмас эди ва бу биринчи уринишдаёқ совиқ ҳисоб-китоб, ҳиссизлик ва ишбилармонлик ҳукмрон бўлган молиявий оламда улкан муваффақиятларга эришишига олиб келди.

“Тарбиявий роман”нинг бошқа амалдаги шахслари одатда схематик тавсиф этилган, уларнинг тақдирлари ёзувчининг ҳеч қандай эътиборини тортмайди, модомики бу қаҳрамонлар асосий персонаж ҳаётида фақатгина унинг феъл-атвори шаклланишига таъсир қилган. Драйзер романи цикларида Каупервудни қуршаб турган одамлар етарли даражада таърифланмаган (тақдири бош қаҳрамон ўлиmidан сўнг белгилаган Эйлин Батлер ва Беренис Флеминг образларидан ташқари), бироқ уларнинг ҳар бири марказий персонаж шаклланишида жуда катта роль ўйнаган.

Ундан ташқари Bildungsroman учун бош қаҳрамон ва атроф-муҳит воқелиги ўртасида ҳар хил конфликтлар мавжуд бўлган, натижада у индивидуализмдан одамларга, жамиятга ўтиб борган. Бошқача ҳолатни “Ҳоҳишлар трилогияси”да кузатиш мумкин, модомики яққол ифодаланган индивидуализм билан тағдирланган Каупервуд ўзининг бутун ҳаёти давомида ҳам одамлар билан тил топиша олмайди. Жамиятдаги унга бўлган ҳурмат – фақат унинг кўп мол-мулки ва юқори лавозими натижасидир.

Ваниҳоят, “тарбиявий роман”да бошқа роман турларига қараганда ҳаётни кўп кузатишлар натижасида ва жамиятда бўлаётган жараёнларни таҳлил қилиб ўз асарини яратган ёзувчининг шахсий тажрибаси акс этган. Барча келтирилганлар умумий маънода Драйзерга таалуқли бўлиши мумкин. Ёзувчи “Ҳоҳишлар трилогияси”ни кўплаб кузатишлари асосида, ўша давр Америкасини аниқ ва рўй-рост таърифлаб яратган.

У замонавий бўлган Америка шароитидаги илм-фаннинг ҳолатини ҳажвий тарзда тасвирлаган, буржуаз жамиятнинг вакиллари қоралаган, шу билан бирга Драйзер каби, у “сиймоси тасодифий бўлмаган, лекин ҳаёт билан узлуксиз боғланган оддий одамларни” тасвирлашга ҳаракат қилган [150 б. 397]. Льюис “Ҳоҳишлар трилогияси” реализмини юқори баҳолаган, модомики у унда “замонавий ҳаётнинг тўла-тўқис танқидини” [152 б. 127] кўрган, ва бош қаҳрамон Каупервуднинг шаклланиш тарихи билан биргаликда оддий халқ ҳаётининг ҳикояси гавдаланган – “қисилган муштли одамлар тўдаси, қўпол ва билимсиз одамлар, ер қазилмаларидан ўз ҳақларини талаб қилаётган одамлар...” [38 б. 732].

Ғарб адабиётида XIX-XX асрлар “тарбиявий роман” анъаналари тамомила америка адабиётига ёндошганидан сўнг у ўзгаришларга учрайди (айнан Драйзер туфайли сезиларли даражада). Шу даврнинг “Тарбиявий роман” қаҳрамонлари ҳам муваффақиятга интилишган, “ўзларини ўзлари ясаб” ижтимоий пиллапоя бўйлаб ҳаракатланишади, лекин ўзларининг ютуқларидан қониқиш ҳосил қилишмаган, уларнинг “иллюзия ва орзулари вайрон бўлади”, ва “америка орзуси” “америка фожиаси”га ўзгаради [93б. 28].

Ўша даврдаги ҳеч бир америка ёзувчиси Драйзер берганчалик даражада “тарбиявий роман” жанри анъаналарига ўлпон бермаган. Деярли унинг ҳар бир романида сюжет негизи қаҳрамон шаклланиш босқичларини ёритишга

бағишланган, лекин одатда унинг энг пастдан тепага чиқиши руҳий фиаскога олиб келади.

Хулоса қилиб айтганда, Драйзер “тарбиявий роман” жанрида ижод қилиган америка ерларида бу жанрнинг ривожланишида сезиларли роль ўйнаган муаллиф ҳисобланган М.Твенга таянмаслиги мумкинмас эди. Драйзерда ҳам Твендаги каби Bildungsromanни тоза ҳолатда топлмаймиз, лекин иккаласининг асарларида ҳам қахрамоннинг алоҳида эволюцияси ва таъсирида шахс шаклланиши рўй берадиган муҳитнинг батафсил таърифи бор.

References:

1. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи//Эпос и роман. – М.: Худож. Лит. – 1986. – 392 с.
2. Диалектова А.В. Воспитательный роман в немецкой литературе эпохи Просвещения. – Саранск: издательство МГУ. – 1972.
3. Динамов С. Зарубежная литература. – М.: Худож. Литер. – 1960. – 453 с.
4. Засурский, Я.Н. Теодор Драйзер: жизнь и творчество. – М.: Изд. Моск. Университета. – 1977. – 319 с.
5. Загарьина Е. М. Роман воспитания в литературе США первой половины XX века. – М.: Вестник Университета Российской Академии Образования. – 2010. – С. 28 - 30.
6. Лондон Д. Мартин Иден / Пер. с англ. Р. Облонской. – М.: АСТ. – 2014. – 415 с.
7. Наумова О.А. Автобиографический роман воспитания в творчестве Ч. Диккенса и Ш. Бронте [Текст]: автореферат. – М.: Просвещение. – 1990. – 16 с.